

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ФИНАНСИРОВАНИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Гафурова Умида Фатыховна

Доцент, ТГЭУ

Мамедова Сабина Мазахир кизи

группа ММТ-34, ТГЭУ

Аннотация. Роль международного экономического сотрудничества играет решающую роль в стимулировании усилий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. Изменение климата — это глобальная проблема, которая игнорирует национальные границы и представляет значительные риски для экономики, экосистем и общества во всем мире. Повышение температуры, экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и изменения в климатических условиях влияют на сообщества и экосистемы независимо от их географического положения и экономического статуса. Взаимосвязь этих проблем подчеркивает необходимость того, чтобы страны объединились и работали коллективно над борьбой с этим глобальным кризисом.

Ключевые слова: зеленая экономика, международные финансовые инструменты, международное сотрудничество, финансирование, экологическая устойчивость, инвестиции в устойчивость, развивающиеся страны, инновационные финансовые механизмы, международные организации.

В современном мире, сталкиваемом с экологическими вызовами глобального масштаба, такими как изменение климата, загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов, развитие зеленой экономики приобретает особую актуальность.

Зеленая экономика подразумевает переход к моделям экономической деятельности, которые способствуют снижению вредных экологических воздействий и обеспечивают устойчивое использование природных ресурсов. Однако для успешного развития зеленой экономики необходимы значительные инвестиции, особенно в развивающихся странах, где финансовые ресурсы ограничены. В этом контексте международное сотрудничество играет ключевую роль в финансировании устойчивого развития и стимулировании глобальных экологических улучшений.

Путь к “зеленой” экономике требует скоординированных усилий на международном уровне, активного взаимодействия государственного и частного секторов, а также постоянного инновационного развития в сфере финансирования. Глобальное партнерство, направленное на мобилизацию ресурсов для экологически устойчивых проектов, является ключом к достижению экологической безопасности, экономического процветания и социального благополучия.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении стратегии по переходу республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019-2030 годов», подчеркивается важность комплексных мер для глубоких структурных изменений, модернизации и диверсификации ключевых отраслей экономики, а также сбалансированного социально-экономического развития территорий [1].

Основные задачи, определенные в постановлении, включают повышение энергоэффективности экономики, рациональное использование природных ресурсов, привлечение “зеленых” инвестиций, развитие государственно-частного партнерства и укрепление международного сотрудничества в сфере “зеленой” экономики. Постановление подчеркивает проблемы, связанные с ускоренной индустриализацией, ростом населения, низкой энергоэффективностью и медленным обновлением технологий, которые

препятствуют достижению национальных целей в области устойчивого развития.

Этот документ иллюстрирует, как национальные усилия по переходу к “зеленой” экономике могут быть усилены через глобальные партнерства, обмен опытом и международные соглашения, подобные Парижскому соглашению. Можно отметить, что пример Узбекистана демонстрирует, как государственные стратегии могут определять конкретные цели и задачи для перехода к экологически устойчивым практикам, подчеркивая значимость интеграции “зеленых” критериев в государственные инвестиции и развитие финансовых механизмов поддержки. Также важным аспектом является акцент на развитие международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций, что является ключевым элементом для мобилизации необходимых ресурсов для “зеленой” трансформации экономики.

Международное сотрудничество в области финансирования зеленой экономики охватывает широкий спектр действий, включая прямые иностранные инвестиции в экологически устойчивые проекты, международные гранты и кредиты, разработку и выпуск зеленых облигаций, а также техническую и консультационную поддержку. Такие механизмы способствуют финансированию инновационных технологий, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, управления отходами и сохранения биоразнообразия.

Примерами международного сотрудничества в данной области являются деятельность Глобального экологического фонда, который поддерживает проекты, направленные на защиту глобальной окружающей среды, и Зеленого климатического фонда, целью которого является помощь развивающимся странам в адаптации к последствиям изменения климата и смягчении его воздействий. Кроме того, многосторонние банки развития, такие как Всемирный банк и Азиатский банк развития, реализуют различные программы финансирования зеленых проектов.

Тем не менее, международное финансирование зеленой экономики сталкивается с рядом вызовов. Одним из основных является недостаточный объем доступных ресурсов по сравнению с реальной потребностью в инвестициях для достижения глобальных экологических и устойчивых целей. Сложность и разнообразие правил получения международного финансирования могут стать барьером для развивающихся стран, где важным аспектом является необходимость обеспечения прозрачности и отчетности в использовании средств, что требует разработки и внедрения эффективных механизмов мониторинга и оценки.

Для преодоления этих вызовов необходимо укрепление международного сотрудничества и координации действий, включая увеличение объемов финансирования и упрощение процедур доступа к ним. Важным шагом может стать развитие партнерств между правительствами, международными организациями, частным сектором и гражданским обществом. Это способствовало бы не только увеличению доступных ресурсов для финансирования зеленой экономики, но и обмену знаниями, опытом и лучшими практиками.

Одной из перспектив является развитие инноваций и технологий, которые могут снизить стоимость зеленых проектов и повысить их эффективность. Международное сотрудничество в области научных исследований и разработок может стать ключевым фактором ускорения технологического прогресса в направлении устойчивого развития.

Экономическое сотрудничество между странами может привести к созданию и продвижению зеленых облигаций, являющихся финансовыми инструментами, специально предназначенными для проектов, приносящих экологические выгоды, таких как инфраструктура возобновляемых источников энергии, энергоэффективные здания, устойчивое сельское хозяйство и экологически чистый транспорт. Содействуя выпуску зеленых облигаций, страны могут привлечь инвестиции как из государственных, так и из частных источников в эти экологически чистые проекты. Это не только

способствует устойчивому развитию, но и дает инвесторам возможность поддерживать инициативы, заботящиеся о климате, одновременно получая прибыль от своих инвестиций.

В свете финансирования зеленой экономики важно также подчеркнуть роль инноваций в мобилизации частного капитала. Новаторские финансовые инструменты, такие как зеленые облигации и климатические инвестиционные фонды, могут привлекать инвесторов, заинтересованных в сочетании финансовой отдачи с достижением экологических и социальных целей. Развитие таких инструментов требует совместных усилий регуляторов, финансовых институтов и других заинтересованных сторон на международном уровне.

Необходимо также учитывать важность адаптации к изменению климата в контексте финансирования зеленой экономики. Многие страны, особенно развивающиеся, нуждаются в средствах не только для снижения выбросов парниковых газов, но и для адаптации к уже неизбежным изменениям климата. Это включает в себя инвестиции в защиту от наводнений, устойчивое сельское хозяйство, водоснабжение и здравоохранение. Международное сотрудничество в области адаптации должно стать неотъемлемой частью усилий по финансированию зеленой экономики. В данном случае, сотрудничество дает странам возможность координировать свою политику, нормы и стандарты в области климата. Такие действия способствуют уменьшению раздробленности рынков и создают более стабильные условия для компаний, желающих вкладывать средства в устойчивые технологии и подходы, направленные на создание экологически чистого будущего для нашей планеты.

В заключение следует отметить, что роль международного сотрудничества в финансировании зеленой экономики играет решающую роль в достижении глобальных целей устойчивого развития. Укрепление и расширение такого сотрудничества требуют совместных усилий всех участников международного сообщества. Важно не только увеличивать

объемы финансирования, но и обеспечивать его эффективность, а также стимулировать инновации и технологический прогресс, с учетом специфических потребностей и условий различных стран и регионов. Скоординированные действия на международном уровне могут значительно ускорить переход к зеленой экономике, обеспечив устойчивое развитие и благополучие будущих поколений.

Использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 года № ПП-4477. Национальная база данных законодательства, 05.10.2019 г., № 07/19/4477/3867;

2. Мирошниченко О.С., Бранд Н.А. Банки в финансировании «зеленой» экономики: обзор современных исследований. *Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice*. 2021;25(2):76-95. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-2-76-95>;

3. The Principles for Positive Impact Finance. A Common Framework to Finance the Sustainable Development Goals. UN Environment Finance Initiative. Geneva, Switzerland. 2017. 10 p. URL: <http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf>